

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14004819>

O‘ZBEKISTONDA BASKETBOLNING RIVOJLANISHI

Sultonov Vahob Murotovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM stajyor o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekitonda basketbol sportr o‘yining rivojlanishi va unga qaratilayotgan e’tibor haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: basketbol, O‘zbekiston, rivojlanish, milliy terma jamoa, sport infratuzilmasi, yoshlar basketboli, murabbiy tayyorlash.

РАЗВИТИЕ БАСКЕТБОЛА В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о развитии баскетбола в Узбекистане и внимании, уделяемом ему.

Ключевые слова: баскетбол, Узбекистан, развитие, национальная сборная, спортивная инфраструктура, юношеский баскетбол, подготовка тренеров.

DEVELOPMENT OF BASKETBALL IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article provides information about the development of the sport of basketball in Uzbekistan and the attention paid to it.

Keywords: basketball, Uzbekistan, development, national team, sports infrastructure, youth basketball, coach training.

Kirish.

O‘zbekistonda sportning turli turlari rivojlanib kelayotgan bo‘lsa-da, basketbol so‘nggi yillarda yangi rivojlanish bosqichiga ko‘tarilmoqda. Basketbol o‘zining jismoniy kuch talab etishi va jamoaviy o‘yin sifatida o‘smirlar va yoshlar orasida ommalashgan sport turi hisoblanadi. O‘zbekistonda basketbol rivojlanishi bir nechta tarixiy bosqichlarni o‘z ichiga oladi, lekin hozirgi zamonaviy bosqich yangi sport infratuzilmasi va xalqaro musobaqalarda ishtirok etish orqali sezilarli natijalar ko‘rsata boshladi. Ushbu maqola O‘zbekistonda basketbolning rivojlanish jarayonlari, muammolar va istiqbollarga bag‘ishlanadi.

O‘zbekiston sportchilarini “Basketbol” degan o‘yin bilan birinchi marta Moskva instruktorlar va chaqiriq yoshidagi yigitlarni harbiy xizmatga tayyorlash maktabining bitiruvchisi Turkiston o‘lkasiga xizmat safariga yuborilgan umumta’lim vakili L.Barxash tanishtirgan. U 1920 yilning aprel oyida Skobalev (hozirgi Farg‘ona) shahrida instruktorlardan va harbiy xizmatga chaqiriq yoshiga etayotgan o‘smirlardan iborat basketbol jamoasi tashkil etadi. Ularga o‘yin qoidasini tushuntirib namunaviy o‘yinni o‘ziga o‘tkazib ko‘rsatadi. 28x16 metrli maydonchada o‘rtasidan ikkita uzunasiga chiziq tortilgan chegara qo‘yib, har birida 9 nafardan o‘yinchi bo‘lgan ikki jamoa uchrashadi [1].

Materiallar va metodlar.

Tadqiqotda O‘zbekiston basketbolining rivojlanish bosqichlari va zamonaviy yutuqlari tahlil qilindi. Tadqiqotning metodologik qismi asosan tarixiy tahlil va statistika ma’lumotlariga asoslangan. Shuningdek, O‘zbekiston basketbol federatsiyasining rasmiy ma’lumotlari, xalqaro va milliy musobaqalar natijalari, basketbolchilar va murabbiylar bilan o‘tkazilgan intervyular ham tahlil qilingan. Ma’lumotlar yig‘ishda davlat sport tashkilotlarining rasmiy hisobotlari va OAV manbalari qo‘llanildi.

Natijalar.

O‘zbekistonda basketbolning rivojlanishi bo‘yicha olingan natijalar quyidagicha tahlil qilindi:

Basketbol infratuzilmasi: Mamlakatda so‘nggi yillarda basketbol inshootlari va sport zallari soni oshdi. Xususan, Toshkent, Samarqand va boshqa yirik shaharlarda zamonaviy basketbol maydonchalari qurilib, jamoalar va sport maktablari uchun yangi imkoniyatlar yaratildi. Bu esa yosh avlodni basketbol bilan shug‘ullanishga rag‘batlantirdi.

Milliy va xalqaro musobaqalar: O‘zbekiston basketbol milliy terma jamoasi xalqaro musobaqalarda faol ishtirok etmoqda. Yaqinda O‘zbekiston jamoasi Osiyo Basketbol chempionatida ishtirok etdi. Yoshlar terma jamoasi esa turli mintaqaviy musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etib, bir nechta medallarni qo‘lga kiritdi. Bu esa basketbolning rivojlanishiga katta turtki bo‘ldi.

Yoshlar basketboli: Basketbol bo‘yicha bolalar va o‘smirlar sport maktablarining tashkil etilishi yosh avlodni sport bilan shug‘ullanishga jalb qilishga katta hissa qo‘shmoqda. Mamlakatdagi ko‘plab sport akademiyalari va maxsus basketbol to‘garaklari orqali yosh basketbolchilar yetishib chiqmoqda.

Murabbiylar tayyorlash: Basketbol murabbiylari tayyorlash dasturlari yanada kengaytirildi. Chet eldan kelgan murabbiylar va xalqaro dasturlar orqali O‘zbekiston basketboli xalqaro tajribaga ega bo‘lmoqda.

Muhokama.

O‘zbekistonda basketbolning rivojlanishi jadal sur‘atlarda ketmoqda, ammo bir nechta muammolar hal qilinishi kerak. Birinchidan, milliy basketbol chempionatining darajasini oshirish zarur. Hozirgi kunda musobaqalarning raqobatbardoshligi past darajada bo‘lib, xalqaro maydonlarga chiqish imkoniyatlarini cheklab qo‘yadi. Ikkinchidan, sport inshootlarining sifatini oshirish va qishloq hududlarida basketbol infratuzilmasini kengaytirish zarur.

Murabbiylar tayyorlash bo‘yicha dasturlarni yana ham kuchaytirish va chet ellik mutaxassislarni jalb etish orqali milliy basketbolni zamonaviy texnika va strategiyalar

bilan boyitish lozim. Shuningdek, yoshlar o'rtasida basketbolni yanada ommalashtirish va ta'lim tizimida basketbol mashg'ulotlarini kengaytirish ham kelajakda milliy basketbolning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Xulosa.

O'zbekistonda basketbol rivojlanishi davom etayotgan bo'lib, infratuzilma, yoshlar tayyorlash va milliy terma jamoaning muvaffaqiyatlari uning asosiy yo'nalishlari hisoblanadi. Milliy basketbolning yanada rivojlanishi uchun raqobatbardosh musobaqalar tashkil etish, xalqaro tajribaga ega bo'lish va sport infratuzilmasini kengaytirish kerak. Shuningdek, murabbiylar tayyorlash, yoshlar sportiga ko'proq e'tibor qaratish va basketbolni ommalashtirish orqali mamlakat basketbolini yuqori darajaga olib chiqish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Talgat Ayazbekovich Raxmatullayev. O'zbekistonda basketbol o'yinining rivojlanishi. SCIENTIFIC PROGRESS. VOLUME 4 | ISSUE 6 | 2023.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2018 йил 5 мартдаги ПҚ-3583-сон «Ўзбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт вазирлигини ташкил этиш тўғрисида»ги қарори Тошкент. 2018 йил 6 март.

3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2018 йил 5 июльдаги 507-сон “Жисмоний тарбия ва спорт вазирлиги хузуридаги жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш жамғармаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори Тошкент. 2018 йил 6 июль.

4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2018 йил 5 мартдаги ПФ-5368-сон «Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» фармони. Тошкент. 2018 йил 6 март.

5. Botirovich, X. S. (2024). KOMPYUTER LINGVISTIKASINING BUGUNGI KUNDA JAHONDAGI AHAMIYATI. GOLDEN BRAIN, 2(16), 26-30.

6. Asror o'g'li, A. O. (2024). RAQAMLI MUHITDA INKLYUZIV TA'LIM. ALOHIDA TA'LIMGA MUHTOJ TALABALAR UCHUN IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR. Modern education and development, 11(3), 173-179.

7. Asror o'g'li, A. O., & Hamza o'g'li, M. O. (2024). ONLAYN TA'LIM O'QITUVCHILARNI BAHOLASHDA KASBIY FAOLIYAT SOHASI SIFATIDA:

ELEKTRON KURSLARDAN, MOOCLARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI. Modern education and development, 11(3), 166-172.

8. Botirovich, X. S. (2024). RAQAMLI MUHITDA O 'QITISH TEXNOLOGIYALARI VA MODELLARI. Modern education and development, 11(3), 155-161.

9. Iskandar o'g'li, S. B., & Hamza o'g'li, M. O. (2024). TA'LIMNING TURLI DARAJALARIDA ONLAYN TA'LIMNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK JIHATLARI. Modern education and development, 11(3), 133-140.

10. Botirovich, X. S., Murodullo o'g, J. O. T., & Iskandar o'g'li, S. B. (2024). PYTHON DASTURLASH TILINING KELIB CHIQISHI. Modern education and development, 11(3), 120-126.

11. Abduvaliyev, A. A., & Sunatov, J. T. (2024). IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISHDA TREND MEZONIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI. Экономика и социум, (2 (117)-1), 69-73.

12. Sunatov, J. R., Rustamov, R., & Dustmurodova, M. (2024). KOMPYUTER LINGVISTIKASIDA FONETIK TAHLIL JARAYONI. Modern Science and Research, 3(5), 191-195.

13. Madatov, Q. (2024). C++ PROGRAMMING LANGUAGE OPERATOR USAGE AND THEIR TYPES AND MAIN FUNCTIONS. Models and methods in modern science, 3(1), 244-254.

14. Madatov, Q. (2024). C# VA. NET CORE PLATFORMASI C# DASTURLASH TILINING OPERATORLARI QO'LLASH VA ULARNING TURLARI HAMDA ASOSIY VAZIFALARI. Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(1), 59-67.

15. Маматова, Г. (2023). Цифровой университет: стратегия создания умной инфраструктуры в высших учебных заведениях Узбекистана. Economics and Innovative Technologies, 11(4), 296-312.

16. Mamatova, G. (2023). OLIY TA'LIM MUASSALARINING RAQAMLI FAOLIYATI hamda KELAJAK KADRLARINI TAYORLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR va SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH JARAYONLARI. KELAJAK KASBLARI. Interpretation and researches, 1(7).